

**UNIVERZITET U SARAJEVU
PEDAGOŠKI FAKULTET**

Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih
ZBORNİK RADOVA

Sarajevo, 2019.

PROZOR U SVIJET OBRAZOVANJA, NAUKE I MLADIH

ZBORNIK RADOVA

Univerzitet u Sarajevu
Pedagoški fakultet Sarajevo

University of Sarajevo
Faculty of Educational Sciences Sarajevo

Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih
Zbornik radova

A Window into the World of Education, Science and the Youth
Proceedings

Sarajevo, 2019.

Sarajevo, 2019

***Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih / A Window into the World of Education,
Science and the Youth***

Zbornik radova / Proceedings

Izdavač / Publisher

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu / **Faculty of Educational Sciences Sarajevo**

Za izdavača / For the Publisher

Fatih Destović, dekan / dean

Urednici / Editors

Sanela Nesimović
Emira Mešanović-Meša

Izdanje / Issue

Elektronsko izdanje / E-issue

Grafičko oblikovanje naslovnice / Graphic design of the cover page

Sanela Nesimović

Godina izdanja / Year

2019. / 2019

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

371.3(082)

PROZOR u svijet obrazovanja, nauke i mladih [Elektronski izvor] : zbornik radova = A window into the world of education, science and the youth : proceedings / [urednici, editors Sanela Nesimović Emira Mešanović-Meša]. - El. zbornik. - Sarajevo : Pedagoški fakultet = Faculty of Educational Sciences, 2019

Način pristupa (URL):

http://pf.unsa.ba/images/izdanja/Zbornik_radova_PFUNSA_Prozor_u_svijet_obrazovanja.pdf. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 9. 4. 2019.

ISBN 978-9926-448-07-3

COBISS.BH-ID 27299590

ZBORNIK RADOVA / PROCEEDINGS

Urednici / Editors

Sanela Nesimović (glavni urednik / **chief editor**)
Emira Mešanović-Meša

Programsko-organizacioni odbor / Program and Organizing Committee

Sanela Nesimović (predsjednik / **chair**)
Elvira Nikšić
Emira Mešanović-Meša
Irma Čehić
Izela Habul-Šabanović
Merima Čaušević
Sanela Rustempašić

Naučni odbor / Scientific Committee

Daniel Maleč
Elma Selmanagić-Lizde
Elvira Nikšić
Emira Mešanović-Meša
Fatih Destović
Irma Čehić
Izela Habul-Šabanović
Jasmina Bećirović-Karabegović
Karmelita Pjanić
Lejla Silajdžić
Maja Pličanić
Maja Žmukić
Merima Čaušević
Mirela Omerović
Mirsada Zećo
Omer Mahmutović
Safet Velić
Sanela Nesimović
Sanela Rustempašić
Sanja Soče
Sejfo Papić

Tehnički odbor / Technical Committee

Sanela Nesimović
Emira Mešanović-Meša

ORGANIZATOR / ORGANIZER

Pedagoški fakultet Sarajevo / Faculty of Educational Sciences Sarajevo

Univerzitet u Sarajevu / University of Sarajevo

Skenderija 72, 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina

tel. 00 387 33 214 607

mail: dekanatpf@pf.unsa.ba

konferencijapfs.prozor@gmail.com

ULOGA EMPIRIJSKIH ISTRAŽIVANJA I MJERNI INSTRUMENTI U ODGOJNO-OBRAZOVNIM ZNANOSTIMA¹

Darko Lončarić

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

dloncaric@uniri.hr

Lektorica: Kristina Riman

Sažetak

Politike obrazovanja, odgojne i edukacijske intervencije trebale bi biti utemeljene na provjerenim modelima za koje su provedena metodološki korektna evaluacijska istraživanja. Djelatnici u odgoju i obrazovanju susreću se s brojnim programima namijenjenim predškolskoj ili školskoj djeci koji bi trebali doprinijeti razvoju njihovih motoričkih, kognitivnih i socio-emocionalnih vještina i osobina. Samo rijetki programi prolaze metodološki korektnu evaluacijsku studiju, a još rjeđi povezuju karakteristike okoline učenja i poučavanja s ključnim kompetencijama i ishodima učenja kod djece.

Takva situacija se odražava i u znanstvenim te stručnim publikacijama. Preliminarna analiza časopisa u području edukacijskih znanosti u Hrvatskoj ukazuje da se empirijski radovi po učestalosti izjednačuju s brojem teorijskih i preglednih radova tek u zadnjih nekoliko godina. Empirijska, kvantitativna istraživanja uglavnom se provode na razini ustanova, odgajatelja, učitelja, nastavnika ili stručnih suradnika. Manji broj istraživanja prikuplja informacije od djece, a još manji broj usmjeren je na provjeru poveznica između aktivnosti na razini ustanove, odgajatelja ili učitelja s učincima tih aktivnosti na mjerljive ishode učenja kod djece. Vrlo je mali broj evaluacijskih istraživanja, a replikacijska istraživanja inicijalnim pregledom nisu pronađena.

Inicijativa za osnivanje Laboratorija za učenje i poučavanje pri Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci motivirana je podrškom kreiranju politika obrazovanja i odgojno-obrazovnih intervencija zasnovanih na empirijskim dokazima o učinkovitosti („Evidencebased education“). Predstavljene su aktivnosti autora i njegovih suradnika na izradi ili prevođenju i normiranju instrumenata namijenjenih mjerenju (a) socio-emocionalne dobrobiti predškolske djece, (b) grafomotoričkih, predčitačkih i predmatematičkih vještina, (c) kreativnosti EPoC testom potencijalne kreativnosti za predškolsku i školsku djecu te (d) komponenti samoreguliranog učenja. Nakon kratkog prethodnog priopćenja s inicijalnim rezultatima pregleda istraživanja te prikaza odabranih mjernih instrumenata, izveden je zaključak o važnosti empirijskog pristupa i mjerenja u odgojno-obrazovnim znanostima i potrebi međunarodne suradnje u prilagodbi, primjeni i normiranju mjernih instrumenata.

Ključne riječi: mjerenje u obrazovanju, učenici, djeca, kreativnost, samoregulacija, socio-emocionalni razvoj

¹ Napomena: Izlaganje i objavu ovog rada podržao je projekt Sveučilišta u Rijeci „Učiteljska uvjerenja kao odrednice samoregulacije i kreativnosti učenika u STEM području obrazovanja“ (uniri-drustv-18-209).

THE ROLE OF EMPIRICAL RESEARCH AND MEASUREMENT INSTRUMENTS IN EDUCATIONAL SCIENCES

Summary

The education policies and educational interventions should be based on proven models for which methodologically correct evaluation studies have been carried out. Educational workers are faced with numerous programs designed for preschool or school children supposedly contributing to the development of their motor, cognitive and socio-emotional skills and characteristics. Only a few programs go through methodologically correct evaluation studies, and just a few of them connect the characteristics of a learning environment and teaching with key competences and learning outcomes in children.

This situation is reflected in both scientific and professional publications. Preliminary analysis of the papers published in the field of educational sciences in Croatia indicate that number of empirically oriented papers is balancing the number of theoretical and review papers only in last several years. Empirical, quantitative studies are carried out mainly at the level of institutions, educators, teachers, or professional associates. Smaller number of studies collect information from children, and an even smaller number focus on verifying relations between activity at the institution, educator or teacher level with the effects of these activities on measurable learning outcomes in children. There are very few evaluation studies, and replication studies have not been found in initial review.

The initiative for founding of the Laboratory for Learning and Teaching at the Faculty of Teacher Education, University of Rijeka is motivated by the need to support educational policies and interventions based on empirical evidence of their effectiveness („Evidence-based education“). Activities of the author and his associates on the original construction or translation and standardization of instruments intended to measure (a) socio-emotional well-being of pre-school children; (b) tests of graphomotor, pre-reading and pre-mathematic skills; (c) translation and standardization of EPoC test of potential creativity for preschool and school children; and (d) creation of battery of self-regulated learning components are presented. After a brief preliminary announcement with the initial results of the research review and presentation of selected measurement instruments, a conclusion was drawn on the importance of empirical approach and measurement in educational sciences and the need for international cooperation in adaptation, application and standardization of measuring instruments.

Key words: Measurement in Education, Students, Children, Creativity, Self-regulation, Socioemotional development

1. Uvod

Stvaranje novih znanja u suvremenom svijetu izrazito je ovisno o interdisciplinarnoj suradnji. Na razini principa i politika obrazovanja interdisciplinarnost se potiče u znatnoj mjeri, ali u izvedbi postoje brojni problemi koje je potrebno nadići kako bi se ostvarila prava sinergija različitih znanstvenih područja (Hall i Weaver, 2001). Neki problemi odnose se na „prevođenje“ terminologije iz jedne discipline u drugu. Pri tome se istraživači nerijetko susreću sa situacijama u kojima iste ili slične predmete istraživanja nazivaju različitim

terminima i obratno, iza istih naziva često se kriju suštinski različite pojave i procesi (Aboelela i sur. 2007). Drugi, širi problem odnosi se na različite razine analize na kojima se proučavaju različite razine sustava koji čine jedinstven istraživački problem (npr. biološko-fiziološka razina, ponašajna i doživljajna razina pojedinca, različiti nivoi socijalnih razina i odnosa među grupama i širim društvenim zajednicama). U konačnici, različite znanstvene discipline imaju donekle specifične metodologije istraživanja fenomena iz „svoga područja znanosti“ koje je ponekad teško prilagoditi drugim područjima i disciplinama, upravo zbog ranije spomenutih razloga (Wear, 1999).

Odgoj i obrazovanje uključuju predmete istraživanja koji po svojoj prirodi možda u najvećoj mogućoj mjeri traže interdisciplinarnan pristup proučavanju. Teško je naći bolji primjer koji potkrepljuje ovu tvrdnju od rješenja kojem su pribjegli kreatori politika znanosti („policymakers“) pri imenovanju interdisciplinarnog polja Obrazovnih znanosti u hrvatskom Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima igranama (Narodne novine broj 118/09...,34/16; zadnja dopuna 2016.), u kojem to polje ima jedno od najdužih naziva. Uz naziv Obrazovne znanosti u zagradama su popisana brojna druga polja i grane, pri čemu taj popis zasigurno nije cjelovit i konačan: psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline. Polje je navedeno u Interdisciplinarnom području znanosti, a složenost fenomena i procesa u odgoju i obrazovanju odražava i činjenica da se još dva polja usko bave pitanjem odgoja i obrazovanja: Pedagogija i Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti. Svemu navedenom treba dodati i metodike navedene kao grane znanosti u okviru drugih područja i polja znanosti: Metodike nastavnih predmeta prirodnih znanosti, Metodike nastavnih predmeta društvenih znanosti i Metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti. Možemo zaključiti da je problematika istraživanja u odgoju i obrazovanju prilično složena i razgranata.

Znatna je i raznolikost u metodološkim pristupima istraživanju odgoja i obrazovanja. To se posebice odnosi na kvalitativno-kvantitativnu dihotomiju u metodološkom pristupu (Lach, 2014). Zbog složenosti područja istraživanja i fenomena, povijesno su dominirali kvalitativni i idiografski pristupi istraživanju. Kvalitativan pristup omogućuje dubinsko sagledavanje problematike iz više različitih perspektiva i bio je prirodan odabir brojnih istraživača u ovom području. Ipak, treba istaknuti da kvalitativna istraživanja imaju vrlo složenu metodologiju kojom zadovoljavaju osnovne odlike znanstvenog istraživanja poput valjanosti, pouzdanosti i objektivnosti prezentiranog nalaza. Nerijetko pri tome istraživač

mora imati iznimna znanja i vještine koje su jednake ili čak nadilaze znanja i vještine potrebne u kvantitativnim istraživanjima.

U usporedbi s kvalitativnim istraživanjima, kvantitativna istraživanja istražuju kvantitativne opise i odnose između različitih pojava i procesa. Veća je usmjerenost na nomotetski pristup utvrđivanju rezultata pojedinca u odnosu na grupu i na grupne razlike. Najvažnija odlika ovog pristupa su detaljno razrađeni mehanizmi osiguranja valjanosti, pouzdanosti, objektivnosti, provjerljivosti i ponovljivosti znanstvenog istraživanja koje je, u usporedbi s kvalitativnim istraživanjima, relativno lakše primijeniti. Nedostaci pristupa uglavnom se vezuju uz probleme pri kvantifikaciji fenomena (tom problematikom bave se teorije mjerenja, koje imaju svoje specifičnosti u različitim znanstvenim područjima) i uz tendenciju korištenja površnog, usko specijaliziranog, kontroliranog, ali ponekad artificijelnog pristupa predmetu istraživanja (Krstović i Lončarić, 2011).

Kvantitativna istraživanja postaju sve dominantnija u obrazovnim znanostima, posebice s razvojem kvantitativnih metoda koje omogućavaju dublje i šire sagledavanje istraživanih problema te daju relevantne odgovore na zahtjevnija pitanja iz područja odgoja i obrazovanja. U tom kontekstu može se istaknuti nekoliko pravaca razvoja kvantitativnih metoda. Najranije su se razvile brojne multivarijatne analize koje istovremeno obuhvaćaju više različitih podataka i njihovu složenu interakciju te obrasce kovariranja (Rao, C.R., 1983). U okviru multivarijatnih analiza nešto kasnije je došlo do preusmjeravanja interesa s obrazaca korelacija među fenomenima na složene obrasce rezultata pojedinaca ili grupa. Taj pristup poznat je pod krovnom nazivom „analize usmjerene na osobu“ („person centered analysis“) koji obuhvaća različite statističke metode klasteriranja podataka i utvrđivanja grupa sa specifičnim obrascima rezultata na nizu kvantitativnih i kvalitativnih indikatora (Bauer, i Shanahan, 2007). Također, važan doprinos razvoju popularnosti kvantitativnih metoda dale su i metode analize ugniježđenih podataka („nested data“) jer je ta struktura podataka u odgoju i obrazovanju najučestalija. Brojni protivnici kvantitativnog pristupa ispravno su isticali da se ne može zanemarivati hijerarhijska struktura promatranih fenomena u kojem su pojedinci grupirani u uže socijalne kontekste poput obitelji i razreda, a ti socijalni konteksti se nalaze unutar širih organizacijskih cjelina poput škola, kvartova, regija i sl. Prigovor da nije nevažno „tko predaje djetetu“ i u kojoj kontekstualnoj okolini se dijete nalazi, predstavljao je veliki problem kvantitativnim pristupima do pojave statističkih metoda poput hijerarhijskog linearnog modeliranja ili višerazinskog modeliranja (Hox i sur. 2017).

1.1 Status empirijskog pristupa i mjerenja u odgojno-obrazovnim znanostima

Ovaj rad usmjeren je upravo na prilike koje se pružaju u smislu većeg uključivanja empirijskih, kvantitativnih, nomotetskih pristupa u proučavanju fenomena u odgoju i obrazovanju i širenju tih pristupa iz znanstvene sfere u konkretne stručne alate koji mogu biti od koristi stručnjacima u djelatnostima odgoja i obrazovanja. Brojni autori naglašavaju važnost sustavnijeg uključivanja kvantitativnih analiza u odgojno-obrazovna istraživanja. Brojnost kvantitativnih, empirijskih radova izravno je vezana uz mogućnost kvantifikacije istraživanih fenomena. U tom smislu interdisciplinarnost odgoja i obrazovanja predstavlja poseban izazov primjeni osnovnih načela teorije mjerenja u obrazovanju (Lester i sur. 2014).

Trenutno dominantno rješenje je preuzimanje metoda i instrumenata iz drugih disciplina koje su odavno etablirale svoje teorije i prakse mjerenja čak do razine nazivlja poput psihometrije, sociometrije, biometrije, ekonometrije, kineziometrije, stehiometrije, itd. Ipak, interdisciplinarni razvoj odgojno-obrazovnih znanosti dobit će puni zamah tek formuliranjem, definiranjem i razvojem edukometrije u smislu specifičnog područja teorije mjerenja koje se bavi pitanjima objektivnog, valjanog, pouzdanog, osjetljivog i praktičnog pripisivanja brojeva interdisciplinarno složenim fenomenima i procesima odgoja i obrazovanja kao funkcionalnim cjelinama koje su više od jednostavnog zbroja i slagalice elemenata iz drugih znanstvenih disciplina. Da se radi o specifičnom području ukazuju brojni odgojno-obrazovni procesi koji na izrazito interdisciplinarni način uključuju temeljne dionike procesa: učenike i poučavatelje, procese osobnog rasta i razvoja, specifične informacijske procese poput stvaranja i procesiranja informacija i specifične okolinske odrednice usmjerene na kreiranje okoline poticajne za učenje i osobni rast i razvoj. To za sobom povlači šire reformske promjene u kojima će odgajatelji i učitelji postati dizajneri okoline poticajne za učenikov osobni i samoregulirani proces učenja, rasta i cjelovitog, osobnog razvoja. U međuvremenu, status i učestalost empirijskih, kvantitativnih radova bit će ograničeni stupnjem razvoja interdisciplinarnog pristupa mjerenju fenomena i procesa u odgoju i obrazovanju.

1.2 Preliminarni rezultati analize CROSBİ baze znanstvenih radova

Kao naznaka trenutne situacije, u ovom radu je, u formi prethodnog priopćenja, prikazan dio analize radova iz područja odgoja i obrazovanja, objedinjenih u bazi Hrvatska

znanstvena bibliografija². Osnovni cilj ove preliminarne analize je bio utvrditi učestalost teorijskih/preglednih i empirijskih istraživanja u radovima koji su u bazi kategorizirani u područje obrazovnih znanosti. Također, cilj je bio detaljnije utvrditi karakteristike empirijskih istraživanja. Pri klasifikaciji radova vodilo se računa o tome postoje li u bazi dostupne informacije za procjenu empirijskog rada u smislu klasifikacije na: kvalitativno, kvantitativno ili kombinirano istraživanje; je li istraživanje evaluacijsko; jesu li među ispitanicima učitelji/odgajatelji; jesu li među ispitanicima učenici/predškolska djeca; jesu li među ispitanicima roditelji učenika/predškolske djece; jesu li među ispitanicima ravnatelji/stručni suradnici; jesu li među ispitanicima studenti. Nakon analize znanstvene kategorizacije i sudionika istraživanja, posebno je provjereno uključuje li istraživanje analize kojima se povezuju rezultati učitelja/odgajatelja/stručnih suradnika s rezultatima učenika/djece.

Analizirana baza, pod kategorijom Obrazovne znanosti, do trenutka provođenja inicijalnog pregleda imala je ukupno 774 rada. Postavljeni su daljnji kriteriji za odabir radova koji će biti analizirani. U obzir su uzeti radovi objavljeni između 2001. i 2018. godine (ograničenje baze za navedenu kategoriju rada) u časopisima, zbornicima skupova i poglavljima u uredničkim knjigama, što su najčešće forme u kojima se objavljuju recenzirani empirijski, kvantitativni radovi. Uz navedene filtere, u bazi je obuhvaćen 431 rad. Nadalje, odabrani su samo radovi koji su imali puni pristup cjelovitom tekstu u samoj bazi ili preko linka dostupnog u bazi te je napravljen slučajan odabir 97 radova koji su zadovoljavali navedene kriterije (svaki rad je numeriran, a slučajan odabir napravljen je pomoću programskog sustava SPSS, Verzija 22, postavkom odabira približno jedne četvrtine radova).

Analiza uzorkom obuhvaćenih radova pokazala je najveću učestalost radova objavljenih u časopisima (N=60; 61,90%), zatim radova objavljenih u zbornicima (N=27; 27,80%), a najmanje je bilo radova objavljenih kao poglavlja u uredničkim knjigama (N=10; 10,30%). U uzorku su dominirali empirijski radovi (N=60; 61,86%) u odnosu na teorijske ili pregledne radove (N=37; 38,14%).

Analiza je nastavljena pregledom empirijskih radova među kojima su dominirala kvantitativna istraživanja (N=44; 73,30%) uz manji broj kvalitativnih (N=13; 21,70%) i vrlo mali broj kombiniranih istraživanja (N=3; 5%).

²Hrvatska znanstvena bibliografija (<https://www.bib.irb.hr/>) na jednom mjestu, na sistematičan i sveobuhvatan način, okuplja znanstvenu publicistiku hrvatskih istraživača. Počela je s djelovanjem 1997. u okviru Knjižnice Instituta Ruđer Bošković, a trenutno djeluje u okviru njegovog Centra za znanstvene informacije. Sadrži podatke o više od 520.000 radova hrvatskih znanstvenika.

Među promatranim empirijskim radovima utvrđena je vrlo niska zastupljenost evaluacijskih istraživanja (N=9; 15%). Najproblematičnijim nalazom čini se (ne)zastupljenost replikacijskih istraživanja i istraživanja u kojima se povezuju rezultati dobiveni na razini ustanove, učitelja, odgajatelja ili stručnih suradnika s njihovim učincima na odgojno-obrazovne ishode na razini učenika/djece. Naime, pregledom uzorka nije pronađeno niti jedno takvo istraživanje.

Tablica 1: Udio različitih skupina sudionika u uzorku analiziranih istraživanja

Kategorija sudionika istraživanja	Postotak
Sudionici istraživanja su učenici/predškolska djeca	38,30%
Sudionici istraživanja su učitelji/odgajatelji	38,30%
Sudionici istraživanja su studenti	18,60%
Sudionici istraživanja su roditelji učenika/predškolske djece	3,30%
Sudionici istraživanja su ravnatelji/stručni suradnici	1,70%
Ukupan broj uzorkom obuhvaćenih istraživanja	N=60

Napomena: U tablici nisu prikazane najmanje zastupljene kategorije sudionika opisane u tekstu

Iz tablice je vidljivo da su učenici i odgojitelji ili učitelji podjednako zastupljeni u analiziranim istraživanjima. Relativno manji broj istraživanja uključuje studente kao sudionike, a najmanji broj istraživanja podatke prikuplja od roditelja, ravnatelja ili stručnih suradnika. U tablici nisu prikazane najmanje zastupljene kategorije sudionika poput ostalih punoljetnih osoba nevezanih uz uloge u odgoju i obrazovanju i maloljetnih osoba izvan organiziranih oblika ranog, predškolskog, školskog i visokoškolskog odgoja i obrazovanja (npr. uzorkom je obuhvaćeno samo jedno istraživanje provedeno na predškolskoj djeci koja ne pohađaju ustanovu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja).

Iako baza obuhvaća period od 2001. do 2018. godine, u uzorak su ušla istraživanja od 2006. do 2018. godine, pri čemu je kroz godine vidljivo eksponencijalno povećanje broja radova kategoriziranih u područje obrazovnih znanosti. Čak 68% radova objavljeno je godine 2017. i 2018. Taj pokazatelj može ovisiti o ukupnom broju radova koji su uneseni u bazu, ali vjerojatnije odražava trend sve učestalijeg interdisciplinarnog pristupa odgoju i obrazovanju i prebacivanje istraživačkog usmjerenja s tradicionalnih područja poput pedagogije, psihologije, sociologije ili edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti u novo, interdisciplinarno područje. Također, rezultat može biti indikativan i u smislu povećanja interdisciplinarnе suradnje. Ne treba zanemariti i činjenicu da sve veći broj znanstvenika započinje svoju karijeru u tom, nedavno definiranom interdisciplinarnom području. U tom smislu i rezultati odražavaju suvremenije trendove u istraživanju odgoja i obrazovanja.

Kvantitativan pristup i prikupljanje podataka od djece i učenika sve su zastupljeniji u istraživačkim radovima. Ipak, zabrinjava niska učestalost evaluacijskih istraživanja i potpuni izostanak replikacijskih istraživanja i istraživanja koja bi pokušala utvrditi poveznice mjera na razini cijele ustanove ili njenih djelatnika s relevantnim odgojno-obrazovnim ishodima kod djece. Metodološka složenost takvih istraživanja i složenost obrade takvih podataka mogući su uzrok ovakvih nalaza.

Rezultati su donekle iskrivljeni činjenicom da su dobiveni samo na radovima koji su bili elektronski dostupni u sustavu pa stoga ne odražavaju pravo stanje u Hrvatskoj znanstvenoj publicistici. Također, interesantno bi bilo vidjeti bi li se dobili slični rezultati pregledom „tradicionalnih“ područja znanosti koje se bave odgojem i obrazovanjem, a među kojima, iz Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama, možemo još prepoznati pedagogiju i edukacijsko-rehabilitacijske znanosti.

2. Laboratoriji kao organizacijska struktura u obrazovnim znanostima

Povećani naglasak na empirijskim istraživanjima (kvalitativnim ili kvantitativnim) sustavi visokog školstva i znanosti trebaju popratiti primjerenom infrastrukturom i pružanjem optimalnih uvjeta za provođenje takvih istraživanja i za nastavni rad sa studentima doktorskih studija, budućim aktivnim istraživačima. U društvenim i humanističkim znanostima laboratoriji nisu uobičajena organizacijska forma istraživanja, dok su gotovo sveprisutni u prirodnim znanostima. Klasično obrazloženje odnosilo se na niske materijalne zahtjeve i veći individualizam u društvenim i humanističkim znanostima. Obrazovne znanosti naslijedile su navedena stereotipna obrazloženja izostanka laboratorijske organizacije rada, iako postoje činjenice koje sugeriraju korisnost takvog oblika rada. Obrazovne znanosti su interdisciplinarne što sugerira usmjerenost na timski rad i potrebu za većim, interdisciplinarnim timovima koji bi bili produktivniji uz laboratorijsku organizacijsku podršku. Također, materijalna opremljenost postaje ključna za suvremena edukacijska istraživanja, posebice s obzirom na sve veću prisutnost informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju kao i potrebe za istraživanjem i bilježenjem složenih interakcija između dionika procesa učenja i poučavanja. Ulaskom istraživača iz područja prirodnih znanosti u timove u kojima su tradicionalno dominirali istraživači iz društvenih i humanističkih područja također se povećava potreba za laboratorijskom organizacijom rada.

Imajući u vidu suvremene trendove, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci je usvajanjem Elaborata o osnivanju Laboratorija za učenje i poučavanje (Lončarić, 2018)

iskoračio prema novim oblicima organizacije rada u obrazovnim znanostima. Taj oblik organizacije nije nepoznat u svjetskim razmjerima. Jedan od poznatijih laboratorija sa sličnim područjem djelovanja je Laboratorij za poučavanje i učenje „MIT Teaching and Learning Laboratory“ osnovan na sveučilištu Massachusetts Institute of Technology³. Kao svoju misiju, taj laboratorij navodi partnerstvo sa studentima i nastavnicima MITa u kreiranju stimulativne obrazovne okoline. Podrška nastavnicima i studentima je u osnovi principa djelovanja laboratorija (grupa autora, 2017).

Djelatnici Katedre za obrazovne znanosti Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od akademske godine 2016./17. imaju aktivnu suradnju s prof.dr.sc. Toddom Lubartom, direktorom organizacijskog laboratorija u okviru Sveučilišta Paris Descartes⁴. Upravo je ta suradnja omogućila provođenje aktivnosti na prilagodbi i normiranju testa potencijalne kreativnosti za djecu koji će biti kratko prikazan u završnim poglavljima. Navedena suradnja dobar je primjer doprinosa interdisciplinarnosti i laboratorijskog oblika rada rješavanju temeljnih izazova obrazovnih znanosti poput izrade mjernih instrumenata i njihove standardizacije te normiranja.

Laboratoriji se udružuju u veće, međunarodne mreže pomoću kojih realiziraju specifične zadatke koji traže još veći stupanj kolaborativnosti u okviru međunarodnih projekata. Time je omogućena provjera kulturoloških učinaka, provođenje kros-kulturalnih istraživanja i povećanje zastupljenosti podzastupljenih populacija u obrazovnim istraživanjima. Dobar je primjer međunarodne mreže laboratorija „Psychological Science Accelerator“ (Chartier, 2017) u kojoj je Sveučilište u Rijeci zastupljeno kroz sudjelovanje autora elaborata za osnivanje Laboratorija za učenje i poučavanje u privremenom upravnom odboru. Organizator mreže je izv.prof.dr.sc. Christopher R. Chartier iz sveučilišta Ashland University, Ashland Ohio, SAD.

Samo osnivanje laboratorija treba povezati s potrebama u njegovom neposrednom i širem kontekstualnom okruženju. Pri osnivanju i izradi plana aktivnosti uzeti su u obzir razvojni strateški planovi na razini fakulteta (grupa autora, 2016), sveučilišta (grupa autora, 2014), ali i razvojna strategija Grada Rijeke (grupa autora, 2013) i Primorsko-goranske županije (grupa autora, 2015). Osnivanje Laboratorija u skladu je sa Strateškim programom znanstvenih istraživanja Učiteljskog fakulteta u Rijeci za razdoblje od 2016. do 2020.,

³ Laboratorij za poučavanje i učenje MIT Teaching and Learning Laboratory (Massachusetts Institute of Technology): <http://tll.mit.edu/about/who-we-are-and-what-we-do>

⁴ LATI: Laboratoire Adaptations Travail-Individu: http://recherche.parisdescartes.fr/LATI_eng

posebice u vezi strateških ciljeva: 2. Povećanje broja, razine interdisciplinarnosti i kvalitete znanstvene produkcije u interdisciplinarnom području znanosti, polju obrazovne znanosti; 4. Sustavna briga za razvoj istraživačkih karijera; 5. Nastava i znanost i 6. Razvoj međunarodne suradnje i mobilnosti. Osnivanje laboratorija posebno korespondira sa strategijom predviđenom znanstvenom temom 2. Učenje i poučavanje i temom 4. Metodologija istraživanja u obrazovanju. Djelovanje laboratorija oslanja se na izvršenje misije i vizije Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Kroz rad sa studentima osnažuju se njihove metodološke, ali i stručne kompetencije suradnje i rada u ustanovama iz područja odgoja i obrazovanja. Također, laboratorij će na osnovama znanstvenih postignuća u obrazovnim znanostima doprinosti misiji postizanje izvrsnosti u obrazovanju studenata.

Osnivanje laboratorija u skladu je i sa strateškim dokumentima iz šireg konteksta djelovanja laboratorija poput Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (grupa autora, 2014) koju je donio Hrvatski sabor 17. listopada 2014. godine, a objavljena je u Narodnim novinama, broj 124/2014., 24. listopada 2014. godine. U okviru tog dokumenta posebno se ističe usklađenost s ciljem br. 3 iz područja Znanost i tehnologija: Okružje koje omogućuje i potiče interakcijske i transferne mehanizme suradnje istraživačke zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvenim djelatnostima.

Također, širi kontekst osnivanju laboratorija daje i Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine, usvojena na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke 19. rujna 2013. Translacijske aktivnosti laboratorija usmjerene na primjenu novih znanja u stručnom radu djelatnika iz područja odgoja i obrazovanja u lokalnoj zajednici u skladu su sa Strateškim ciljem 2. navedene strategije koji glasi: Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo. Djelovanje laboratorija može se kontekstualizirati i u okviru Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020., posebice u kontekstu Strateškog cilja 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života. Usmjerenost na stručno i obrazovno djelovanje laboratorija u lokalnoj zajednici u skladu je i s planom jačanja Treće (Civilne) misije sveučilišta (Ćulum i Ledić, 2011) kao nositelja pozitivnih promjena koje doprinose društvenom razvoju i jačanju integracija sveučilišta u lokalnu zajednicu.

Osnivanje i vođenje laboratorija zahtjevan je zadatak koji treba biti usklađen s potrebama razvoja obrazovnih znanosti, ali i uključen u realizaciju strateških ciljeva različitih organizacijskih cjelina u čijem kontekstu laboratorij djeluje. U laboratoriju se ne provode

samo znanstveno-istraživačke djelatnosti. On je i nastavna baza za edukaciju budućih i mladih znanstvenika te podrška stručnim aktivnostima odgojno-obrazovnih ustanova u neposrednom i širem okruženju. Ipak, na početku rada svaki laboratorij si mora osigurati osnovne preduvjete koji uključuju pribavljanje ili izradu instrumentarija. To je usko povezano s ranije opisanim izazovima edukacijskih znanosti u području mjerenja. Stoga će u narednim poglavljima biti kratko opisani primjeri izrade ili prilagodbe postojećih instrumenata koji predstavljaju temelj za inicijalni rad Laboratorija za učenje i poučavanje.

3. Prikaz odabranih mjernih instrumenata

U završnom poglavlju prikazani su konkretni primjeri instrumenata u čijoj su izradi ili prilagodbi sudjelovali inicijatori ideje o osnivanju Laboratorija za učenje i poučavanje. Neke mjere poput komponenti samoregulacije učenja namijenjene su prvenstveno školskoj djeci, dok su druge mjere poput grafomotoričkih, predčitačkih i predmatematičkih vještina te mjera socio-emocionalne dobrobiti predškolske djece namijenjene prvenstveno djeci predškolskog uzrasta. Najsloženija od svih mjera prikazanih u ovom radu je mjera potencijalne kreativnosti predškolske i školske djece, koja se može primjenjivati na vrlo različitim dobnim skupinama jer se uradci djece boduju kontekstualno, u odnosu na ostale uratke djece iste dobi.

3.1 Mjera socio-emocionalne dobrobiti djece predškolske dobi

S obzirom na kognitivna ograničenja u davanju samoiskaza, opažanje je najprimjerenija metoda objektivnog i valjanog utvrđivanja osobina i vještina djece rane i predškolske dobi. Mayr i Ulrich (2009) napravili su pregled spoznaja o mentalnom zdravlju, otpornosti i spremnosti za školu predškolske djece i teorijski konceptualizirali šest kategorija za mjerenje njihove socio-emocionalne dobrobiti i psihološke otpornosti: (1) Uspostavljanje kontakata i socijalne vještine; (2) Samokontrola i promišljenost; (3) Asertivnost; (4) Emocionalna stabilnost i suočavanje sa stresom; (5) Orijentiranost na zadatak i (6) Uživanje u istraživanju. To je bila osnova izrade mjere opažanja PERIK "Positive Entwicklung im indergartenalltag" koju su na hrvatski jezik preveli i prilagodili Tatalović Vorkapić i Lončarić (2014). Tijekom prilagodbe originalnim česticama na kojima odgajatelji procjenjuju djecu dodane su nove čestice, a postojeće su pažljivo prilagođene hrvatskom odgojno-obrazovnom i kulturološkom kontekstu. Nakon provjere metrijskih karakteristika, u hrvatskoj verziji instrumenta zadržano je 5 originalnih dimenzija s manjim promjenama u broju i sadržaju čestica, dok je šesta dimenzija - Orijentiranost na zadatak izostavljena jer nije demonstrirala

zadovoljavajuće pokazatelje konstruktne valjanosti i pouzdanosti u hrvatskom socio-kulturalnom kontekstu. I same odgojiteljice primijetile su, i u osvrtu na primjenu testa naglasile neprimjerenost termina „zadatak“ s obzirom da djeca u ustanovama ranog i predškolskog odgoja ne izvršavaju zadatke, već sudjeluju u osmišljenim aktivnostima. To je povezano i s određenim kulturološkim razlikama između njemačkog i hrvatskog kurikuluma ranog i predškolskog obrazovanja.

3.2 Mjera grafomotoričkih, predčitačkih i predmatematičkih vještina

U vrtiću se razvijaju brojne vještine koje čine osnovu kasnijem razvoju akademskih vještina u školi (Burchinal i sur. 2002). One se mogu podijeliti na grafomotoričke, predčitačke i predmatematičke vještine, a upravo ta podjela predstavljala je osnovu izrade Testa za procjenu predškolskih vještina (Zoretić i Lončarić, 2018; Zoretić, 2018). Test je izrađen s ciljem utvrđivanja specifičnih razvojnih postignuća ključnih za uspješno savladavanje aktivnosti u ranoj fazi osnovnog školovanja, a s obzirom da ima paralelne forme, može se koristiti i u evaluaciji programa razvoja predškolskih vještina u ustanovama ranog i predškolskog odgoja ili za utvrđivanje individualnog napretka u pojedinim vještinama. Testom se stupanj razvijenosti grafomotoričkih vještina ispituje zadacima (1) precrtavanja linija, (2) precrtavanja geometrijskih oblika i (3) bojanja unutar iscrtanog lika. Usvojenost predčitačkih vještina ispituje se zadacima (1) slogovnog stapanja riječi, (2) slogovne raščlambe riječi, (3) raspoznavanja rime, (4) fonemske raščlambe riječi, (5) fonemskog stapanje riječi, (6) prepoznavanja početnog glasa u riječi i (7) prepoznavanja završnog glasa u riječi. Usvojenost predmatematičkih vještina ispituje se zadacima (1) kategorizacije, (2) uspoređivanja, (3) uočavanja prostornih odnosa, (4) brojanja, (5) prepoznavanja brojki i pridruživanjem broja količini, (6) relacijama: jednako, više, manje - u verziji s konkretnim materijalima ili mentalnim predodžbama broja. Inicijalna provjera metrijskih karakteristika pokazala je da većina zadataka ima zadovoljavajuću pouzdanost i diskriminativnost djece s različitim stupnjem usvojenosti predškolskih vještina. Također, paralelnost formi potvrđena je za većinu zadataka, s određenim iznimkama u kojima zadaci nisu bili podjednako teški u paralelnim formama. Test je u ranoj fazi razvoja, ali predstavlja dobar temelj za utvrđivanje stupnja razvijenosti predškolskih vještina na individualnoj i grupnoj razini.

3.3 Mjera potencijalne kreativnosti predškolske i školske djece

Na pariškom sveučilištu Université Paris Descartes Todd Lubart, Maud Besançon i Baptiste Barbot (2012; Lubart, Zenasni Barbot, 2013) razvili su mjeru potencijalne kreativnosti EPoC. Test je namijenjen evaluaciji potencijalne kreativnosti djece i mladih od 5. do 18. godina. Iako je test predviđen za individualnu primjenu s djecom predškolske i osnovnoškolske dobi, u praksi se koristi i grupna primjena sa srednjoškolskom populacijom. Radi se o bateriji testova kojom se kreativnost mjeri u nekoliko domena: jezično-literarnoj, grafičko-slikovnoj, socijalno-interpersonalnoj, istraživačkoj (prirodoslovni i društveni fenomeni), matematičkoj, glazbenoj i tjelesno-kinestetskoj (ples i pokret) domeni.

Testovi iz različitih domena trenutno su u različitim fazama razvoja, što određuje mogućnost i modalitete njihovog korištenja u Hrvatskoj (Lončarić, 2018a i b). U najvišoj fazi razvoja su jezično-literarna i grafičko-slikovna domena koju je uz popratne priručnike objavio međunarodni nakladnik testova Hogrefe. Socijalno-interpersonalna, istraživačka i matematička domena su u zreloj istraživačkoj fazi i na Učiteljskom fakultetu u Rijeci koriste se uz potpisan ugovor o suradnji s prvim autorom testa, Toddom Lubartom.

Specifičnost ovog testa jest stavljanje djeteta u situaciju stvaranja kreativnog uratka, što je samo po sebi djetetu poticajna i zabavna situacija koju često ne doživljava kao „pravi test“ nego kao igru. EPoC test je poput simulatora zadatka kreativnosti u kojem se dijete potiče na korištenje dva temeljna procesa kreativnog stvaralaštva: divergentno-eksplorativnog procesa generiranja različitih ideja ili rješenja i konvergentno-integrativnog procesa evaluacije, odabira, kombiniranja i integriranja elemenata ili dijelova ideje u jednu, novu ideju koja vodi jednom, cjelovitom kreativnom uratku.

Po pitanju mjerenja u odgojno-obrazovnim znanostima, testovi kreativnosti su vjerojatno najzahtjevniji za konstrukciju, primjenu i bodovanje, ali možda i najvažniji s obzirom na ciljeve odgoja i obrazovanja koji naglašavaju potrebu razvoja cjelovite, kreativne osobe sposobne za kritičko mišljenje i rješavanje problema mimo ustaljenih obrazaca, čime stvaramo generacije koje će biti u stanju ponuditi nova i učinkovita rješenja za postojeće ili buduće probleme pred kojima će se naći pojedinci ili cijelo čovječanstvo.

3.4 Mjera komponenti samoreguliranog učenja

Današnje klasično obrazovanje pretjerano regulira djecu striktnim zadavanjem ciljeva (ishoda učenja) i koraka koji se moraju poduzeti da bi djeca, ekstrinzično motivirana, ostvarila ciljeve koje su im drugi zadali. Samoregulirano učenje je ključan preduvjet

cjeloživotnog učenja i obrazovanja jer, nakon formalnog obrazovanja, za kontinuirano osobno i profesionalno usavršavanje potrebno je imati specifičan obrazac osobina i vještina koji uključuju (1) metakognitivne: planiranje, postavljanje ciljeva, organizacija, samonadgledanje, samoevaluacija; (2) motivacijske: intrinzična motivacija, samoučinkovitosti atribucije uspjeha i neuspjeha i (3) ponašajne elemente: odabir, strukturiranje i kreiranje okoline poticajne za učenje (Zimmerman, 2002).

Pojednostavljeno, samoregulaciju učenja možemo povezati s popularnom frazom „Učiti kako učiti“, ali u osnovi razvijanja te kompetencije nalazi se vrlo opsežan katalog osobina, strategija i sposobnosti. Zadatak mjerenja svih relevantnih komponenti samoregulacije učenja čini se nemogućom misijom, ali određen trud je uložen u kreiranje baterije skala i upitnika kojom se mogu izmjeriti pojedine komponente. Iako su različiti inozemni modeli i mjere usmjereni isključivo na proaktivnu samoregulaciju, u našem obrazovnom kontekstu koji u velikoj mjeri ne poštuje dječju individualnost i potrebe, proaktivne modele potrebno je proširiti s obrambenim (defanzivnim) obrascima samoregulacije. Mjere proaktivne i obrambene samoregulacije (Lončarić, 2008, 2011, 2013; Lončarić i Peklaj, 2008) primjerene djeci starije osnovnoškolske dobi ili adolescentima u srednjoj školi objedinjeno su predstavljene u priručniku Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena (Lončarić, 2014). U priručniku prikazani mjerni instrumenti obuhvaćaju nekoliko komponenti samoreguliranog učenja.

Komponenta kognitivnih uvjerenja:

Skala uvjerenja o kontroli sastoji se od subskala 1) Proaktivna uvjerenja o kontroli (uvjerenje da se trudom može postići uspjeh i opće uvjerenje o mogućnosti kontrole u situacijama učenja); 2) Obrambena uvjerenja o kontroli (uvjerenja da vanjski čimbenici ili sposobnost određuju uspjeh te uvjerenje da je inteligencija stabilna, nepromjenjiva osobina učenika).

Komponenta motivacijskih uvjerenja:

Skala ispitne anksioznosti sastoji se od 3 subskale: 1) Fiziološka komponenta anksioznosti; 2) Emocionalna komponenta anksioznosti i 3) Kognitivna i bihevioralna komponenta anksioznosti.

Skala akademske samoefikasnosti sastoji se od subskala: 1) Samoefikasnost u procesu učenja i 2) Samoefikasnost u postizanju željenih ishoda učenja.

Skala ciljnih orijentacija sastoji se od subskala: 1) Ciljevi učenja usmjereni na učenika (Cilj učenja; Cilj izbjegavanja pogrešaka); 2) Ciljevi izvođenja usmjereni na druge (Cilj kompeticije; Cilj izbjegavanja kompeticije; Cilj samozaštite; Cilj samopromocije) i 3) Neakademski ciljevi (Cilj izbjegavanja truda; Prosocijalni cilj).

Skala atribucija školskog uspjeha i neuspjeha sastoji se od subskala: 1) Atribucija uspjeha unutrašnjim stabilnim uzrocima: Sposobnost; 2) Atribucija uspjeha unutrašnjim nestabilnim uzrocima: Trud; 3) Atribucija uspjeha vanjskim stabilnim uzrocima: Učitelj; 4) Atribucija uspjeha vanjskim nestabilnim uzrocima: Sreća; 5) Atribucija neuspjeha unutrašnjim stabilnim uzrocima: Nedostatak sposobnosti; 6) Atribucija neuspjeha unutrašnjim nestabilnim uzrocima: Nedostatak truda ; 7) Atribucija neuspjeha vanjskim stabilnim uzrocima: Škola i 8) Atribucija neuspjeha vanjskim nestabilnim uzrocima: Slučajnost.

Komponenta motivacijskih strategija:

Skala motivacijskih strategija sastoji se od subskala: 1) Motivacijske strategije za poticanje procesa učenja (Postavljanje ciljeva; Reguliranje truda; Upravljanje radom, vremenom i okolinom); 2) Motivacijske strategije za zaštitu samopoštovanja (Samohendikepiranje; Obrambeni pesimizam).

Komponenta kognitivnih strategija:

Skala strategija učenja sastoji se od subskala: 1) Ciklus (meta)kognitivne kontrole učenja (Ponavljanje i uvježbavanje; Kontrola tijeka i ishoda učenja); 2) Duboko kognitivno procesiranje (Elaboracija; Organizacija; Primjena; Kritičko mišljenje); 3) Površinsko kognitivno procesiranje (Usmjerenost na minimalne zahtjeve; Memoriranje).

Skala suočavanja sa školskim neuspjehom sastoji se od subskala: 1) Suočavanje usmjereno na problem (Aktivno rješavanje problema; Razmišljanje o problemu); 2) Suočavanje usmjereno na ublažavanje emocija udaljavanjem (Izbjegavanje; Maštanje; Skretanje pažnje); 3) Zaštita ega udaljavanjem (Odustajanje i reinterpretacija; Ignoriranje problema; Ismijavanje problema).

Skala traženja socijalne podrške sastoji se od subskala: 1) Traženje emocionalne i instrumentalne podrške od prijatelja; 2) Traženje emocionalne i instrumentalne podrške od roditelja; 3) Traženje emocionalne podrške od nastavnika i 4) Traženje instrumentalne podrške od nastavnika.

Analiza latentne strukture rezultata na svim skalama potvrdila je podjelu samoregulacije učenja na proaktivnu i obrambenu komponentu (Lončarić, 2011). Proaktivna komponenta podrazumijeva visok rezultat na proaktivnim osobinama i strategijama poput proaktivnih uvjerenja o kontroli, samoefikasnosti, cilju učenja, strategijama za poticanje procesa učenja, (meta)kognitivnoj kontroli učenja, dubokom kognitivnom procesiranju i suočavanju s neuspjehom usmjerenom na problem. Obrambena komponenta podrazumijeva visok rezultat na obrambenim uvjerenjima o kontroli, ispitnoj anksioznosti, cilju izbjegavanja pogrešaka, ciljevima kompeticije, samozaštite, samopromocije i izbjegavanja truda, strategiji zaštite samopoštovanja, površinskom kognitivnom procesiranju i suočavanju s neuspjehom usmjerenom na ublažavanje emocija udaljavanjem. Rezultati provedenih istraživanja uglavnom ukazuju na zabrinjavajuće visoke razine obrambene samoregulacije kod naših učenika, koja je čak povezana s nekim pozitivnim ishodima što ocrta prilično sumornu sliku našeg školskog sustava od kojeg se djeca moraju aktivno braniti da bi bila uspješna i sačuvala zdravlje.

4. Zaključak

Pri razmatranju važnosti kvantitativnog pristupa ne treba zanemariti niti aktualni trend u društvu koji u sve većoj mjeri zahtjeva svojevrsna pojednostavljenja za potrebe masovnijih procesa poput selekcije i identifikacije. Sposobnost provedbe evaluacijskog istraživanja postaje preduvjet svim planiranim i financiranim aktivnostima. Sveprisutnost sustava osiguranja kvalitete, traženja odgovornosti za privatno i javno financirane aktivnosti, projekte ili intervencije, inzistiranje na strategijama, planovima, politikama i odlukama zasnovanim na dokazima („evidencebased“) te ekonomska usmjerenost na objektivan izračun povrata za uložene resurse (ROI – Return on Investment“) stavlja kvantitativan, empirijski pristup u prvi plan ne samo znanstvenih istraživanja, već i stručnih, razvojnih aktivnosti i projekata (Psacharopoulos i Patrinos, 2004). Opisani trend ima brojne nedostatke, ali predstavlja set trenutno važećih pravila i principa, a osnovni cilj ovog rada nije opravdavanje ovakvog pristupa odgoju i obrazovanju, nego preliminarni prikaz vrsta istraživanja u obrazovnim znanostima u kontekstu navedenih promjena i kratak prikaz mogućih rješenja i odabranih primjera. Ta rješenja i primjeri mogu poslužiti kao smjernice kako iskoristiti potencijale empirijskog, kvantitativnog elementa za unaprjeđenje spoznaja u području odgoja i obrazovanja, a da se pri tome umanje problemi inherentni tom pristupu i ne izgubi bogatstvo i složenost promatranih pojava i procesa. Poznavatelju prilika zadatak se može učiniti

neizvedivim, ali znanost je na sreću puna idealista koji nisu malodušni i s veseljem prihvaćaju velike i, na prvi pogled, nepremostive razlike i izazove.

5. Literatura

- Aboelela, S. W., Larson, E., Bakken, S., Carrasquillo, O., Formicola, A., Glied, S. A., ... iGebbie, K. M. (2007). Defining interdisciplinary research: Conclusions from a critical review of the literature. *Health services research*, 42(1p1), 329-346.
- Bauer, D. J., & Shanahan, M. J. (2007). Modeling complex interactions: Person-centered and variable-centered approaches. *Modeling contextual effects in longitudinal studies*, 255-283.
- Burchinal, M. R., Peisner-Feinberg, E., Pianta, R., i Howes, C. (2002). Development of academic skills from preschool through second grade: Family and classroom predictors of developmental trajectories. *Journal of school psychology*, 40(5), 415-436.
- Chartier, C.R. (2017). The Psychological Science Accelerator: A Distributed Laboratory Network. OSF. <https://osf.io/93qpg/>
- Ćulum, B. i Ledić, J. (2011). Sveučilišni nastavnici i civilna misija sveučilišta. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci.
- Grupa autora (2014). Strategija razvoja Sveučilišta u Rijeci 2014. - 2020. Rijeka: Sveučilište u Rijeci.
- Grupaautora (2017). Teaching and Learning Lab. MIT Massachusetts Institute of Technology <http://tll.mit.edu/about/who-we-are-and-what-we-do>
- Grupa autora (listopad, 2014). Strategija obrazovanja znanosti i tehnologije. Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
- Grupa autora (listopad, 2015). Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. Rijeka: PGŽ.
- Grupa autora (rujan, 2013). Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.–2020. godine. Rijeka: Grad Rijeka.
- Grupa autora (travanj, 2016). Strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje od 2016. do 2020. Rijeka: Učiteljski fakultet u Rijeci.
- Hall, P. i Weaver, L. (2001). Interdisciplinary education and teamwork: a long and winding road. *Medical education*, 35(9), 867-875.
- Hox, J. J., Moerbeek, M., & Van de Schoot, R. (2017). *Multilevel analysis: Techniques and applications*. Routledge.
- Krstović, J. i Lončarić, D. (2011). Vodič u postupku izbora u zvanja. Rijeka: Učiteljski fakultet u Rijeci.

- Lach, D. (2014). Challenges of interdisciplinary research: reconciling qualitative and quantitative methods for understanding human–landscape systems. *Environmental management*, 53(1), 88-93.
- Lester, P. E., Inman, D., & Bishop, L. K. (2014). *Handbook of tests and measurement in education and the social sciences*. Rowman & Littlefield.
- Lončarić, D. (2008). Kognitivni in motivacijski dejavnik i procesov samoregulacije pri učenju in soočanju s šolskim neuspehom. Doktorska disertacija, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.
- Lončarić, D. (2011). To Flourish, Arm or Fade Away? Proactive, Defensive and Depressive Patterns of Self-Regulated Learning. U I. Brdar (Ur.), *The Human Pursuit of Well-Being* (str. 175-189). London: Springer.
- Lončarić, D. (2013). Putovi i stranputice samoreguliranog učenja. Okrugli stol u organizaciji 6. tjedna psihologije u Hrvatskoj, Rijeka psihologije 2013. Rijeka, Hrvatska.
- Lončarić, D. (2014). Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena. Rijeka: Učiteljski fakultet u Rijeci.
- Lončarić, D. (2018). Elaborat o osnivanju Laboratorija za učenje i poučavanje pri Katedri za obrazovne znanosti Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Elaborat usvojen na vijeću Učiteljskog fakulteta u Rijeci.
- Lončarić, D. (2018a). Osnovne informacije o prilagodbi i primjeni EPoC testa potencijalne kreativnosti u Hrvatskoj. Izlaganje na stručnom skupu odgojno-obrazovnih djelatnika „Poučavanje za darovitost, inovativnost i kreativnost“ u suorganizaciji Centra za poticanje darovitosti - Rijeka, Učiteljskog fakulteta u Rijeci i Agencije za odgoj i obrazovanje, 12. - 13. siječnja 2018., Učiteljski fakultetu u Rijeci, Rijeka, Hrvatska.
- Lončarić, D. (2018b). Procjena potencijalne kreativnosti djece i adolescenata. Teorijski uvod u primjenu EPoC testa. Predavanje na edukaciji za primjenu EPoC testa u organizaciji Društva psihologa Istre, 10.-12. travnja 2018, Novigrad, Hrvatska.
- Lončarić, D. i Peklaj, C. (2008). Proaktivna i defenzivna samoregulacija pri učenju. *Psihološka obzorja*, 17(4), 73-88.
- Lubart, T. (2017). *Laboratoire Adaptations Travail-Individu*. Paris: Universite Paris Descartes. http://recherche.parisdescartes.fr/LATI_eng
- Lubart, T. I., Zenasni, F. i Barbot, B. (2013). Creative potential and its measurement. *International Journal of Talent Development and Creativity*, 1(2), 41-51.
- Lubart, T.I., Besançon, M., i Barbot, B. (2012). *EPOC Evaluation of creative potential: Test and Manual*. Paris: Editions Hogrefe France.
- Mayr, T. i Michaela Ulich, M. (2009). Social-emotional well-being and resilience of children in early childhood settings – PERIK: an empirically based observation scale for practitioners, *Early Years*, 29 (1), 45-57. DOI: 10.1080/09575140802636290
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2004). Returns to investment in education: a further update. *Education economics*, 12(2), 111-134.

- Rao, C. R. (1983). Multivariate Analysis: Some Reminiscences on Its Origin and Development. *Sankhyā: The Indian Journal of Statistics, Series B (1960-2002)*, 45(2), 284–299.
- Tatalović Vorkapić, S. i Lončarić, D. (2014). Validacija hrvatske verzije ljestvice socio-emocionalne dobrobiti i otpornosti predškolske djece. *Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja*, 50 (2), 102-117.
- Wear, D. N. (1999). Challenges to interdisciplinary discourse. *Ecosystems*, 2(4), 299-301.
- Zimmerman, B.J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory into Practice*, 41(2), 64-70.
- Zoretić, T. (2018). Poticanje samoregulacije i pripremne aktivnosti za stjecanje predškolskih vještina. Diplomski rad. Rijeka: Učiteljski fakultet u Rijeci.
- Zoretić, T. i Lončarić, D. (2018). Konstrukcija baterije testova za procjenu stupnja razvijenosti predškolskih vještina. Rukopis u postupku objavljivanja.